

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Абдуллаева Саида Маликовна
УМЭД, преподаватель
abdullayeva201818@gmail.com
+998935634850

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов включения рефлексии в процесс обучения иностранных языков. По утверждению автора, рефлексивные стратегии обучения способствуют развитию критического мышления и самостоятельности студентов.

Ключевые слова: рефлексия, критическое мышление, критическое чтение, рефлексивные умения, иностранные языки.

Annotation: The article is devoted to the consideration of issues of inclusion of reflection in the process of teaching foreign languages. According to the author, reflective teaching strategies contribute to the development of students' critical thinking skills and independent learning.

Key words: reflection, critical thinking, critical reading, reflective skills, foreign languages.

Современное образование предъявляет высокие требования к формированию у студентов не только профессиональных знаний, но и универсальных компетенций, среди которых особое место занимает умение к рефлексии. Особенно актуальна эта задача для студентов-юристов, изучающих иностранные языки, поскольку владение языком в профессиональной сфере требует не только знания лексики и грамматики, но и умения осмысливать собственную учебную деятельность, анализировать достижения и трудности, а также понимать культурные особенности иноязычного делового общения.

В результате изучения научной литературы мы пришли к выводу о том, что вопросы о привлечении рефлексивных технологий в процесс обучения

иностранным языкам в системе высшего образования в нефилологических направлениях недостаточно исследованы, что в свою очередь сдерживает развитие самостоятельности и критического мышления у студентов.

Рефлексия изначально являлась философской категорией, хотя на сегодняшний день также исследуется такими дисциплинами, как педагогика, психология и методика обучения иностранным языкам. В философской науке понятие “рефлексия” рассматривается как “форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов” [Прохорова, 2001: 114].

Двумя самыми известными зарубежными философами, связанными с концепцией рефлексии, являются Джон Дьюи и Дональд Шон. Примечательно что Дьюи впервые рассматривал рефлексивность в контексте обучения, полагая что рутинное мышление и принятие решений студентами в образовательной среде ограничивают их способность учиться, применяя критическое мышление. Позже он ввел идею рутинного принятия решений на преподавание и утверждал, что учителя могут стать рабами рутинного принятия решений, если они не будут применять рефлексивность. Дьюи утверждал, что рефлексивность должна быть систематической и целенаправленной. Он характеризовал рефлексивность как “активное, настойчивое и тщательное рассмотрение любого убеждения или предполагаемой формы знания с учетом оснований, которые его поддерживают, и дальнейших последствий, к которым оно приводит”. Кроме этого, он разработал системный подход к рефлексии, который был назван рефлексивным исследованием и включал в себя пять основных фаз [Dewey, 1933].

В 90-х годах ведущие педагоги и психологи стали рассматривать рефлексивность в качестве компонента подготовки педагогов. Это потребовало более глубокого изучения рефлексии, чтобы выявить особенности педагогической рефлексии, а именно “механизмы рефлексии в системе педагогической деятельности”. Это также потребовало рассмотреть педагогические условия, которые влияют на то, насколько успешен процесс

формирования профессиональной педагогической рефлексии у будущего педагога.

Согласно И. В. Муштавинской, формирование рефлексивной культуры мышления учащихся, студентов и профессионалов становится одной из тенденций образования сегодня. Она характеризует рефлексиию как “личностное качество, проявляющееся в способности педагога быть сосредоточенным не на предмете собственной деятельности, а на самой деятельности и себе как ее субъекте” [Муштавинская, 2011: 148].

По утверждению И.В. Муштавинской, овладевая рефлексивными умениями, включая их в интеллектуальный аппарат личности, “уча рефлексивно”, учитель может научить рефлексии своих учеников. Более того, на практическом уровне являются важными механизмы рефлексивной деятельности ученика, его способность осознавать и управлять собственной познавательной деятельностью. Автор исследует, каким образом технологии определенного типа могут стать инструментом, усиливающим рефлексивные процессы, помогут “научить рефлексии”, а значит, научиться учиться самостоятельно.

И.В. Муштавинская предлагает использовать технологию развития критического мышления на уроках иностранного языка, что позволит развить интеллектуальные способности ученика и позволит ему учиться самостоятельно. Работа, построенная в режиме данной технологии, позволяет осуществить рефлексивное взаимодействие и на этапе совместной постановки цели, и в совместной деятельности на стадии осмысления, а на стадии рефлексии оценить собственную деятельность, методы, предлагаемые учителем, и деятельность других учащихся – провести рефлексиию процесса обучения с целью определения достижения учениками и учителем запланированных результатов.

Методические вопросы использования рефлексии в преподавание иностранных языков в языковом вузе были рассмотрены в работах Е.Ю. Фроликовой. Стоит отметить, что рефлексии в большинстве научных трудах

трактуются как неотъемлемое качество профессиональной компетентности будущего учителя, когда как только немногие рассматривают ее как умение, необходимое каждому студенту еще в процессе обучения. Согласно Е.Ю. Фроликовой: “Целенаправленное развитие рефлексии также может стать одним из возможных путей решения проблемы совершенствования дискурсивной компетенции в области монологической речи, поскольку сделает процесс изучения иностранного языка более продуктивным за счет повышения осознанности учебной деятельности студентов” [Фроликова, 2014].

С.А. Крылова исследует проблемы обучения профессионально ориентированному рефлексивному чтению. Согласно ей, профессионально ориентированное рефлексивное чтение является деятельностью человеческого мышления в процессе чтения, направленной на осмысление информации профессионально значимого текста, на осмысление своих и чужих интеллектуальных действий, эмоционального состояния, самопонимание и понимание другого в ходе текстовой деятельности [Крылова, 2007].

В статье В.И. Богословского и др. описывается технология формирования рефлексии у студентов высшего учебного заведения в процессе изучения русского языка как иностранного на основе технологии проектного обучения. В частности, на каждом из этапов проектной деятельности студенты осуществляют рефлексии себя и собственной деятельности, рефлексии взаимодействия, рефлексии участников взаимодействия [Богословский, 2022: 27].

А. Ешамбель предпринял попытку подтвердить влияние критической рефлексии на мотивацию студентов к изучению навыков критического чтения. Для практики критической рефлексии на уроках чтения использовались различные техники: дневники, беседы, интервью и анкеты, записи уроков и ведение журналов. Автор утверждает, что использование критической рефлексии на уроках чтения оказывает значительное положительное влияние

на мотивацию студентов при изучении навыков критического чтения [Yeshambel, 2019: 690].

Для эффективного использования рефлексии в обучении иностранному языку можно применять различные приёмы, такие как «Цветовой тест», «Плюс, минус, интересно» и другие. Эти техники помогают анализировать успехи и трудности, которые испытывают студенты. Кроме того, стратегии и техники рефлексии мотивируют к обучению. Рефлексия позволяет студентам постоянно оценивать и совершенствовать свои навыки [Ахмедова, 2024: 135].

Рефлексия и критическое мышление являются неразрывными понятиями, играющими ключевую роль в процессе обучения иностранному языку. Рефлексия позволяет студентам анализировать информацию, оценивать аргументы и ясно формулировать свои мысли. При помощи стратегий рефлексии студенты могут выявить свои ошибки и сильные стороны в языковых навыках, таких как фонетика, лексика или грамматика. Благодаря рефлексии студенты могут более эффективно использовать изучаемый иностранный язык и совершенствовать свои коммуникативные навыки в различных ситуациях.

При помощи рефлексии студенты могут анализировать свои навыки коммуникации. Изучение иностранного языка через рефлексию позволяет студентам понимать лучше культурные нюансы изучаемого языка. Несомненно, это особенно важно в контексте межкультурной коммуникации, где понимание культурных различий является ключевым фактором успешного общения.

В заключение, рефлексия является существенным инструментом в обучении иностранному языку, способствующим развитию языковых навыков, коммуникативной компетенции и критического мышления. Её использование в образовательном процессе позволяет студентам стать более осознанными и активными участниками языковых взаимодействий, что является ключевым фактором успешного владения иностранным языком.

Литературы:

1. Ахмедова Л. Т. Методика организации этапа рефлексии на уроках иностранного языка // Научно-методический электронный журнал “Иностранные языки в Узбекистане. – 2024. – 10-й том. – № 1 (54). – С. 128-141.
2. Богословский В.И. Технология проектного обучения в формировании рефлексии у студентов в процессе изучения русского языка как иностранного в высшей школе // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2022. – Т. 28. – № 1. – С. 27–36.
3. Крылов С. А. Методика обучения профессионально-ориентированному рефлексивному чтению студентов 1-2 курсов исторических специальностей педагогического вуза: автореф. дис. канд. пед. наук. – Москва, 2007.
4. Муштавинская И. В. Использование рефлексивных технологий в развитии способности учащихся к самообразованию как педагогическая проблема. // Педагогика: традиции и инновации : материалы I Междунар. науч. конф. Челябинск : Два комсомольца, 2011. — С. 146-151.
5. Фроликова Е.Ю. Методика обучения студентов монологическому высказыванию на основе рефлексии (начальный этап, языковой вуз): дисс. ... кандидата педагогических наук. – Москва, 2014. – 214 с.
6. Dewey, J. (1933). *How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educational Process*. Boston, MA: D.C. Heath and Company in English, 301.
7. Yeshambel Tadele Alem. Critical Reflection as Motivational Strategy of Learning Critical Reading. *Journal of Language Teaching and Research*, Vol. 10, No. 4, pp. 683-691, July 2019.
8. Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова и др. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.; СПб., 2001. С. 114.

